

MAPA DO CORPUS	
Identificação	Dados
Corpus Inicial	Entrevista 03 - DG (E3)
Janela Temporal Total	00:00:01 até 00:28:18
Turnos de Fala (blocos temporais)	PL1 209 PL2 306
Unidade de Contexto	UC
Unidade de Registro	UR
Bloco do Roteiro de Entrevistas Semiestruturadas	B (B1, B2, B3...)
Questão do Roteiro de Entrevistas Semiestruturadas	Q (Q1, Q2, Q3...)
Identificação	ID (ID1, ID2, ID3...)
Subrecorte	SR (SR-1, SR-2, SR-3)
Bloco-Questão (se refere ao roteiro de entrevistas semiestruturadas)	B-Q (B1-Q1, B1-Q2, B2-Q1, B2-Q2, B2-Q3...)

LEITURA FLUTUANTE CONTROLADA			
Pistas Empíricas			
A	Implantação percebida como vertical e sem consulta	Marcador Temporal	Excerto
		00:00:52 PL2-DG	Bom, a gente foi meio que imposto, né?
		00:00:55 PL2-DG	Foi imposto.
		00:00:56 PL2-DG	Precisa colocar turmas de horário integral e vocês foram escolhidos e foi colocado, simples assim.
		00:01:05 PL2-DG	A gente não teve uma consulta prévia, não explicaram para a gente.
		00:01:11 PL2-DG	E a gente ficou cheio de dúvidas, né?
B	Comunicação inicial informal e desencontro institucional	Marcador Temporal	Excerto
		00:01:25 PL2-DG	Já, já via, já sabia, mas não, a gente tinha, sempre teve muita... tinha e tem muita dúvida sobre o empreendedorismo.
		00:04:14 PL2-DG	E essa primeira turma, aí falaram que eles iam ganhar uma carteirinha separada.
		00:04:24 PL2-DG	Aí nós até questionamos que nós falamos, não sei técnico de administração, vocês não tiveram nenhuma disciplina voltada para isso, entendeu?
		00:04:35 PL2-DG	Não tinha.
		00:13:47 PL2-DG	Nunca são transparentes.

C	Implantação descrita como coercitiva, com pressão por adesão/matriculas	Marcador Temporal	Excerto
		00:00:56 PL2-DG	Precisa colocar turmas de horário integral e vocês foram escolhidos e foi colocado, simples assim.
		00:21:48 PL2-DG	Eu não tenho perfil aqui não, porque a Seduc não deixa terminar, não deixa terminar.
D	Resistência e baixa atratividade percebida na comunidade/famílias	Marcador Temporal	Excerto
		00:01:56 PL2-DG	Porque é horário integral.
		00:01:58 PL2-DG	E a gente não tem essa cultura do horário integral.
		00:02:03 PL2-DG	Essa cultura do horário integral, eu acho importante, mas também não adianta você colocar um horário integral e não ter as ferramentas para esse aluno permanecer nesse horário.
		00:10:41 PL2-DG	Quando fala de integral aqui, ninguém quer.
E	Parceria externa como elemento de ingerência/monitoramento e foco de resistência - SEEDUC-INSTITUIÇÃO	Marcador Temporal	Excerto
		00:21:43 PL2-DG	Não, nunca veio.

		00:21:45 PL2-DG	Já pedi ver várias vezes a Cláudia [representante da Regional].
		00:21:48 PL2-DG	Eu não tenho perfil aqui não, porque a Seduc não deixa terminar, não deixa terminar.
		00:21:58 PL2-DG	Acho que eles não sabem que Araras existe.
F	Formação docente percebida como insuficiente e concomitante à implantação	Marcador Temporal	Excerto
		00:09:02 PL2-DG	Porque eu nunca vi, eles colocam cursos p...s que o negócio já está andando ou quando o negócio já terminou.
		00:09:22 PL2-DG	Eu acho que antes tinha que ter um ano antes de preparação.
		00:11:07 PL2-DG	Ele joga um monte de slide pra gente, um monte de livro, um monte de coisa pra gente ler.
		00:11:34 PL2-DG	Sem tempo, exatamente.
		00:11:57 PL2-DG	Foi, até foi, mas tudo distante, entendeu?
G	Infraestrutura/recursos: promessas, ausência de preparação e resposta “com recursos próprios”	Marcador Temporal	Excerto
		00:04:00 PL2-DG	Não houve nada.
		00:04:13 PL2-DG	Tudo no improviso.
		00:05:39 PL2-DG	Só que para isso precisa de uma infraestrutura, precisa de uma coisa bem fechadinha.
		00:14:07 PL2-DG	Vinha uma verba extra de manutenção, sabe?

H	Reconhecimento/incentivo: ausência de contrapartidas	Marcador Temporal	Excerto
		00:06:34 PL2-DG	Nada.
		00:06:44 PL2-DG	Não temos nada do nada.
I	Avaliação de resultados: sucesso percebido, mas com qualificação importante	Marcador Temporal	Excerto
		00:16:58 PL2-DG	Essa primeira turma foi muito boa, porque a gente notou nos alunos
		00:17:04 PL2-DG	uma coisa de pertencimento na escola, porque eles passavam mais tempo aqui.
		00:17:19 PL2-DG	Muito, muito.
		00:17:23 PL2-DG	Depois disso a gente não.
J	Sustentação e futuro: tensão entre valor pedagógico e baixa demanda/evasão	Marcador Temporal	Excerto
		00:01:43 PL2-DG	Então, a primeira turma conseguimos levar até o terceiro, a primeira turma, depois não.
		00:01:49 PL2-DG	Depois nunca mais.
		00:27:13 PL2-DG	Não vejo, não vejo futuro.
		00:27:15 PL2-DG	É um curso fadado ao fracasso mesmo, infelizmente.
K	Proposição final: “ressignificação” do sentido de empreendedorismo	Marcador Temporal	Excerto
		00:06:04 PL2-DG	Isso, não sou contra o curso, acho legal, acho que tem que ter, eu sou contra essa coisa de jogar aquilo ao vento, né?
		00:09:27 PL2-DG	Preparar a gente, fazer reuniões, convocar, chamar esse professorado para estudar sobre o tema, tomar esse conhecimento.
L	Contexto sócio-territorial e cultura local como barreira à inovação curricular e à mudança cultural	Marcador Temporal	Excerto

		00:08:42 PL2-DG	Não, os professores, eu conversei na primeira turma, lá em 2018, a gente achou legal porque vinha uma coisa profissionalizante e a gente precisa, aqui então precisa muito.
		00:22:33 PL2-DG	Mas nós já tivemos para fechar, né, Adriano?
		00:24:14 PL2-DG	Mas ele queria acabar com todas as escolas pequenas.
M	Contexto institucional e cultural como barreira na constituição da unidade escolar e da formação pedagógica para funcionamento efetivo.	Marcador Temporal	Excerto

TRECHOS CANDIDATOS A ATRAVESSAR MAIS DE UM FATOR ANALÍTICO (para "leitura controlada")		
	Pistas Empíricas	Marcador Temporal
1	Implantação vertical + pressão institucional (clima/cultura + governança/gestão + relação com atores externos)	00:00:56 PL2-DG / 00:21:48 PL2-DG

2	Fundação Ayrton Senna: acompanhamento/monitoramento (parcerias externas + formação/práticas docentes + clima interno)	00:04:37 PL2-DG / 00:21:45 PL2-DG
3	Recursos prometidos vs. resposta da escola com recursos próprios (infraestrutura/recursos + capacidade institucional de mobilização + narrativa de implementação)	00:04:00 PL2-DG / 00:04:13 PL2-DG
4	Resultados (prêmios/vestibular) atribuídos ao integral e não ao empreendedorismo (alinhamento pedagógico + cultura/clima + visão/identidade do itinerário)	00:16:58 PL2-DG / 00:17:04 PL2-DG
5	Contexto socio-territorial como condicionante de mudança cultural (cultura local + inovação curricular + adesão/engajamento)	00:01:58 PL2-DG / 00:24:14 PL2-DG
6	Conflito ideológico e confusão conceitual sobre 'empreendedorismo' (cultura/clima + alinhamento pedagógico + identidade do itinerário)	00:07:51 PL2-DG

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
B1-Q1								
SR-1	implantação percebida como vertical e sem consulta	B1-Q1	00:00:43	PL1-Pesquisador	E nessa época, como ocorreu a implantação desse curso de Empreendedorismo, que é atualmente o itinerário formativo de Empreendedorismo nesta escola?	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores (candidato fraco — dimensão de compreensão na implantação)	VE.1 Implantação vertical/top-down (sem consulta pública) VE.2 Falha de comunicação institucional (SEEDUC/Regional) VE.3 Pressão/coerção administrativa para implantação (candidato fraco; depende de literalidade de coerção)	Núcleo emergente forte (“foi imposto”, “não teve consulta prévia”) → tende a UR-e (VE.1). “não explicaram” sugere VE.2. VE.3 apenas se houver evidência literal de coerção.
			00:00:52	PL2-DG	Bom, a gente foi meio que imposto, né?			
			00:00:55	PL2-DG	Foi imposto.			
			00:00:56	PL2-DG	Precisa colocar turmas de horário integral e vocês foram escolhidos e foi colocado, simples assim.			
			00:01:05	PL2-DG	A gente não teve uma consulta prévia, não explicaram para a gente.			
			00:01:11	PL2-DG	E a gente ficou cheio de dúvidas, né?			
SR-2	inexistência de planejamento na implantação	B1-Q1	00:01:14	PL1-Pesquisador	00:01:14 Palestrante 1	FA1: CULTURA EMPREENDEDORA E ALINHAMENTO PEDAGÓGICO V1.1 Visão institucional formalizada e compartilhada V1.3 Alinhamento intencional das práticas pedagógicas à educação empreendedora		Subrecorte para recorte de ausência de planejamento na implantação. Decisão final (codificação) depende de evidências sobre visão institucional e alinhamento pedagógico (V1.1/V1.3).
			00:01:15	PL2-DG	Nenhum, não, na época, nenhum planejamento.			
			00:02:18	PL1-Pesquisador	Novo planejamento.			
SR-3	dúvidas persistentes sobre empreendedorismo	B1-Q1	00:01:18	PL1-Pesquisador	Você tinha.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores		Subrecorte para evidenciar dúvida/baixa apropriação conceitual do itinerário. Manter reticências do cânone (“muita...”) como dado empírico.
			00:01:19	PL1-Pesquisador	Você tinha notícia de outras escolas que já vinham com o empreendedorismo, pelo menos a notícia disso.			
			00:01:25	PL2-DG	Já, já via, já sabia, mas não, a gente tinha, sempre teve muita... tinha e tem muita dúvida sobre o empreendedorismo.			

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	MarCADador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
SR-4	evasão/baixa adesão associadas ao ensino integral	B1-Q1	00:01:33	PL1-Pesquisador	Quantas turmas?	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.3 Práticas e estratégias consistentes de engajamento de estudantes e famílias	VE.15 Condicionantes sociais/familiares associados à evasão e baixa adesão ao integral VE.20 Contexto sócio-territorial e cultura local como barreira à inovação pedagógica e à cultura empreendedora (candidatos; dependem de evidências explícitas)	Subrecorte para recortar evidências de evasão/baixa adesão associadas ao ensino integral (“cultura do horário integral”). Manter segmentação fina para possível multienquadramento (V2.3 + FCE).
			00:01:34	PL2-DG	Eu tinha uma, sempre uma.			
			00:01:38	PL1-Pesquisador	Sempre uma?			
			00:01:39	PL2-DG	Sempre uma.			
			00:01:40	PL1-Pesquisador	O quê?			
			00:01:40	PL1-Pesquisador	Vai primeiro, segundo e terceiro?			
			00:01:43	PL2-DG	Então, a primeira turma conseguimos levar até o terceiro, a primeira turma, depois não.			
			00:01:49	PL2-DG	Depois nunca mais.			
			00:01:51	PL1-Pesquisador	Há maior evasão?			
			00:01:52	PL1-Pesquisador	Muito.			
			00:01:52	PL1-Pesquisador	Do primeiro para o segundo?			
			00:01:54	PL2-DG	Muito.			
			00:01:55	PL2-DG	Muito.			
			00:01:55	PL2-DG	Por quê?			
			00:01:56	PL2-DG	Porque é horário integral.			
			00:01:58	PL2-DG	E a gente não tem essa cultura do horário integral.			
SR-5	necessidade de “ferramentas” e de sentido para permanência no integral	B1-Q1	00:02:03	PL1-Pesquisador	Sim.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.3 Práticas e estratégias consistentes de engajamento de estudantes e famílias FA1: CULTURA EMPREENDEDORA E ALINHAMENTO PEDAGÓGICO V1.3 Alinhamento intencional das práticas pedagógicas à educação empreendedora FA3: INFRAESTRUTURA E RECURSOS V3.5 Capacidade institucional de mobilizar recursos, articular parcerias e praticar gestão transparente e sustentável (candidato fraco — “ferramentas”)	VE.12 Baixa atratividade associada a expectativas de “mercado de trabalho” e incompreensão social sobre o sentido do ensino integral (candidato fraco; depende de evidências explícitas sobre expectativas sociais/mercado e sentido do integral)	Subrecorte para recortar “ferramentas” de permanência e busca de sentido (“Para que eu estou estudando aquilo?”). Indica engajamento/permanência (V2.3) e sentido pedagógico (V1.3). V3.5 apenas se emergir mobilização de recursos.
			00:02:03	PL2-DG	Essa cultura do horário integral, eu acho importante, mas também não adianta você colocar um horário integral e não ter as ferramentas para esse aluno permanecer nesse horário.			
			00:02:13	PL2-DG	Tem coisas que atraem.			
			00:02:15	PL2-DG	Para que eu estou estudando aquilo?			
			00:02:16	PL2-DG	O que vai me servir?			
B1-Q2								

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
SR-1	desafios elencados pelo pesquisador (cultura do integral / ausência de planejamento / ausência de curso prévio)	B1-Q2	00:02:19	PL1-Pesquisador	Então, a segunda pergunta, inclusive, é a respeito de quais são os principais desafios enfrentados pela gestão nesse processo.	FA1: CULTURA EMPREENDEDORA E ALINHAMENTO PEDAGÓGICO V1.1 Visão institucional formalizada e compartilhada V1.3 Alinhamento intencional das práticas pedagógicas à educação empreendedora FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.3 Práticas e estratégias consistentes de engajamento de estudantes e famílias FA4: FORMAÇÃO DOCENTE V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada		Subrecorte orientador (fala do PL1); usar para estruturar o recorte do B1-Q2 na codificação; evidências devem ser confirmadas na fala da DG para gerar UR(s).
			00:02:29	PL1-Pesquisador	Não é o aluno ter a cultura, como você falou antes do horário integral, a ausência de planejamento.			
			00:02:36	PL1-Pesquisador	Você não tinha um curso nada prévio.			
			00:02:40	PL1-Pesquisador	E tem algum outro desafio que tenha percebido?			
SR-2	alocação docente por contingência (falta de profissionais para trabalhar de forma eficaz)	B1-Q2	00:02:45	PL2-DG	Então, o outro desafio é justamente isso, profissionais para trabalhar essas disciplinas do Empreendedorismo, mas trabalhar de forma eficaz mesmo.	FA4: FORMAÇÃO DOCENTE V4.1 Formação adequada para métodos ativos e tecnologias educacionais V4.2 Aplicação consistente da formação no cotidiano escolar	VE.5 Ajuste interno de alocação docente por perfil (pós-implantação)	Núcleo do subrecorte na ausência de perfil docente adequado e na alocação por contingência; tende a UR-e em VE.5 Ajuste interno de alocação docente por perfil (pós-implantação); reavaliar também UR em FA4 (V4.1/V4.2) conforme a evidência do trecho.
			00:02:56	PL2-DG	Não é botar, coloquei, tipo a professora que está, botei porque ela sobrou, não tem outra, não tem outra coisa, coloquei ela, entendeu?			
			00:03:05	PL2-DG	Não deveria ser assim.			
			00:03:07	PL2-DG	Deveria.			
SR-3	“sobrou” como critério de alocação (exemplo: professor fora de área) e generalização do padrão	B1-Q2	00:03:08	PL1-Pesquisador	Mas sobrou é quando o professor...	FA4: FORMAÇÃO DOCENTE V4.1 Formação adequada para métodos ativos e tecnologias educacionais V4.2 Aplicação consistente da formação no cotidiano escolar	VE.5 Ajuste interno de alocação docente por perfil (pós-implantação)	Segmento explicita o mecanismo de alocação por sobra e confirma generalização (“Isso acontece muito”); forte para UR-e em VE.5 Ajuste interno de alocação docente por perfil (pós-implantação).
			00:03:11	PL1-Pesquisador	A professora hoje, Projeto de Intenção e Empreendedorismo é de Educação Física?			
			00:03:15	PL1-Pesquisador	E aí ela sobrou porque não tinha turma de Educação Física.			
			00:03:19	PL1-Pesquisador	E para ela não ir embora desta escola, ela se sujeitou.			
			00:03:23	PL2-DG	Isso.			
			00:03:24	PL2-DG	Exatamente.			
			00:03:25	PL2-DG	Isso acontece muito.			

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcaador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
			00:03:28	PL2-DG	Acontece em todos os outros projetos, né?			
			00:03:31	PL1-Pesquisador	Eu tenho ouvido isso bastante.			
SR-4	recapitulação dos desafios (planejamento / compreensão / cultura do integral / profissional para as disciplinas)	B1-Q2	00:03:34	PL1-Pesquisador	E não tivemos planejamento, o aluno não tem compreensão, não tem um hábito à cultura do ensino integral.	FA1: CULTURA EMPREENDEDORA E ALINHAMENTO PEDAGÓGICO V1.1 Visão institucional formalizada e compartilhada FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.3 Práticas e estratégias consistentes de engajamento de estudantes e famílias FA4: FORMAÇÃO DOCENTE V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	VE.5 Ajuste interno de alocação docente por perfil (pós-implantação)	Recapitulação operativa (fala do PL1 + confirmação da DG): indica múltiplos núcleos para UR(s) distintas na codificação (FA1, FA2, FA4) e confirma alocação por contingência (UR-e em VE.5 Ajuste interno de alocação docente por perfil (pós-implantação)).
			00:03:42	PL1-Pesquisador	O profissional não veio para as disciplinas?			
			00:03:44	PL2-DG	Não, não veio.			
			00:03:46	PL1-Pesquisador	Você aloca os professores que sobraram.			
B1-Q3								
SR-1	ausência de infraestrutura e investimentos; “tudo no improviso”	B1-Q3	00:03:49	PL1-Pesquisador	E sobre a infraestrutura e investimentos financeiros para implantação do curso, estrutura, tecnologia, de pessoal, não houve nada?	FA3: INFRAESTRUTURA E RECURSOS V3.1 Ambientes físicos adequados e compatíveis com as necessidades pedagógicas do itinerário V3.2 Recursos tecnológicos suficientes, atualizados e com suporte técnico regular V3.5 Capacidade institucional de mobilizar recursos, articular parcerias e praticar gestão transparente e sustentável		Núcleo em ausência de infraestrutura/investimento na implantação e continuidade do improviso; recorte-base para UR(s) em FA3 (V3.1/V3.2/V3.5), preservando literalidade.
			00:04:00	PL2-DG	Não houve nada.			
			00:04:01	PL2-DG	Não houve nada.			
			00:04:03	PL1-Pesquisador	Era como a escola existia.			
			00:04:06	PL2-DG	E continua a existir.			
			00:04:07	PL1-Pesquisador	Nem uma sala específica, não tinha nada a perder, tudo que se adaptar.			
			00:04:12	PL1-Pesquisador	Tudo no improviso.			
			00:04:13	PL2-DG	Tudo no improviso.			
SR-2	promessa de “carteirinha” / “técnico em administração” sem disciplina correspondente	B1-Q3	00:04:14	PL2-DG	E essa primeira turma, aí falaram que eles iam ganhar uma carteirinha separada.	FA1: CULTURA EMPREENDEDORA E ALINHAMENTO PEDAGÓGICO V1.3 Alinhamento intencional das práticas pedagógicas à educação empreendedora	VE.6 Promessas institucionais não cumpridas na implantação (SEEDUC/arranjo sistêmico de implementação)	Promessa institucional e incongruência com a oferta real (“não tiveram nenhuma disciplina...”). Candidato forte a UR-e (VE.6) + possível UR em FA1 (V1.3).
			00:04:20	PL2-DG	Não sei se você lembra disso.			
			00:04:21	PL1-Pesquisador	Lembro sim.			
			00:04:22	PL2-DG	Lembro.			
			00:04:22	PL1-Pesquisador	Técnico em administração.			

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
			00:04:24	PL2-DG	Aí nós até questionamos que nós falamos, não sei técnico de administração, vocês não tiveram nenhuma disciplina voltada para isso, entendeu?			
			00:04:32	PL2-DG	Voltada realmente para essa coisa da administração, né?			
			00:04:35	PL2-DG	Não tinha.			
SR-3	parceria anunciada (órgão externo) / “Conselho Regional de Administração” e ausência de sentido	B1-Q3	00:04:37	PL2-DG	Eu não sei se no início eles iam ter uma parceria com algum órgão que viria fazer essa	FA5: PARCERIAS EXTERNAS V5.1 Diagnóstico e critérios para seleção de parceiros V5.2 Formalização por acordos/termos com metas e objetivos V5.3 Participação do parceiro com recursos e atuação direta em projetos/atividades	VE.6 Promessas institucionais não cumpridas na implantação (SEEDUC/arranjo sistêmico de implementação)	Trecho sobre parceria mencionada sem clareza/continuidade; recortar para UR(s) em FA5 (V5.1-V5.3) e verificar se se enquadra como promessa não cumprida (VE.6).
			00:04:44	PL1-Pesquisador	É o Conselho Regional de Administração.			
			00:04:47	PL2-DG	Então, mas só que			
			00:04:49	PL1-Pesquisador	São várias categorias, numa delas talvez se encaixaria o curso de Empreendedorismo, mas não tinha sentido, né?			
			00:04:55	PL2-DG	Não tinha sentido.			
SR-4	defesa do “profissionalizante” concomitante; necessidade de formação, infraestrutura e sentido (“o porquê”)	B1-Q3	00:04:56	PL2-DG	E que eu acho assim, Adriano [pesquisador], eu sou a favor do curso de profissionalizante no ensino médio, sabe?	FA1: CULTURA EMPREENDEDORA E ALINHAMENTO PEDAGÓGICO V1.1 Visão institucional formalizada e compartilhada V1.3 Alinhamento intencional das práticas pedagógicas à educação empreendedora FA4: FORMAÇÃO DOCENTE V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada FA3: INFRAESTRUTURA E RECURSOS V3.1 Ambientes físicos adequados e compatíveis com as necessidades pedagógicas do itinerário		Deriva temática dentro de B1-Q3: justificativa pedagógica do profissionalizante e condição material/simbólica (“infraestrutura”, “entenda o porquê”). Zona de multienquadramento provável (FA1/FA4/FA3) → preparar desdobramento em URs distintas na codificação.
			00:05:02	PL2-DG	Eu sou a favor concomitante.			
			00:05:04	PL2-DG	que eles tenham aquela formação básica e concomitante ao ensino médio.			
			00:05:07	PL1-Pesquisador	Uma coisa não substitui agora.			
			00:05:09	PL2-DG	Não, não tem que ter as duas, até porque.			
			00:05:13	PL2-DG	Mas ter uma formação, por exemplo, se hoje eu estou aqui é porque eu tive a minha formação de professor, então antigamente tinha formação, tem ainda minha formação de química, do audiovisual, que é legal, porque muitos sabe que tem dificuldade de ingressar na absorção.			
			00:05:28	PL1-Pesquisador	Inicial do trabalho.			

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
			00:05:29	PL1–Pesquisador	Muitos professores, inclusive, eu posso dizer que primeiro eu trabalhei para poder conquistar um espaço.			
			00:05:34	PL2–DG	Exatamente.			
			00:05:34	PL2–DG	Eu também.			
			00:05:35	PL2–DG	Exatamente.			
			00:05:36	PL2–DG	Isso aí.			
			00:05:36	PL1–Pesquisador	É uma história muito comum.			
			00:05:38	PL2–DG	Então é importante.			
			00:05:39	PL2–DG	Só que para isso precisa de uma infraestrutura, precisa de uma coisa bem fechadinha.			
			00:05:44	PL2–DG	É uma coisa que a gente entenda o porquê.			
			00:05:47	PL2–DG	E você, como é que você vai explicar para o seu aluno o porquê?			
			00:05:50	PL2–DG	Se você não sabe o porquê?			
			00:05:52	PL1–Pesquisador	Não é impossível.			
			00:05:53	PL2–DG	Entendeu?			
SR-5	avaliação da implementação como “improvisada e amadora” / “jogar aquilo ao vento”	B1–Q3	00:05:54	PL1–Pesquisador	Então, a ausência de profissionalismo do curso, não do técnico como profissional, mas a administração não foi profissional, foi muito improvisada e amadora.	FA3: INFRAESTRUTURA E RECURSOS V3.5 Capacidade institucional de mobilizar recursos, articular parcerias e praticar gestão transparente e sustentável	VE.16 Fragilidade institucional/política pública: falha percebida na Secretaria VE.6 Promessas institucionais não cumpridas na implantação (SEEDUC/arranjo sistêmico de implementação)	Juízo explícito sobre a qualidade/seriedade da implantação (“improvisada e amadora”; “jogar aquilo ao vento”). Candidato forte a FCE (VE.16) e complemento a FA3 (V3.5).
			00:06:04	PL2–DG	Isso, não sou contra o curso, acho legal, acho que tem que ter, eu sou contra essa coisa de jogar aquilo ao vento, né?			
			00:06:11	PL1–Pesquisador	Entendi.			
B1-Q4								
SR-1	ausência de incentivo/reconhecimento institucional e de contrapartidas	B1–Q4	00:06:14	PL1–Pesquisador	Bom, você estava assumindo... você está na direção, assumindo um novo curso, uma nova modalidade, então você		VE.7 Ausência de incentivo/reconhecimento e de contrapartidas institucionais na implantação (gratificação, subsídio, melhoria de espaço e aportes)	Subrecorte para codificação no FCE (VE.7): registrar ausência de reconhecimento/incentivo e de contrapartidas.
			00:06:21	PL1–Pesquisador	Teve algum reconhecimento, incentivo institucional?			
			00:06:24	PL1–Pesquisador	Como pode ter vindo?			
			00:06:25	PL1–Pesquisador	Pode ser financeiro ou alguma coisa simbólica do tipo uma gratificação, mudança de posto, nada.			
			00:06:34	PL2–DG	Nada.			

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcatador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
			00:06:35	PL1–Pesquisador	Então você estava assumindo novos conhecimentos, uma nova diretriz, ampliando sua carga horária de trabalho sem nada de retribuição?			
			00:06:44	PL2–DG	Não temos nada do nada.			
B2-Q5								
SR-1	conhecimento prévio do conceito (MBA/UFF) e enquadramento como comportamento do gestor	B2–Q5				FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	VE.19 Baixa afinidade/experiência prévia do gestor com educação para o empreendedorismo	Subrecorte para evidenciar origem do conhecimento prévio e o tipo de enquadramento do conceito (gestão x educação). Confirmar, na codificação, se a ênfase permanece em compreensão/apropriação do itinerário.
			00:06:54	PL1–Pesquisador	Já dissemos que foi imposto top down, não houve uma preparação prévia.			
			00:06:59	PL1–Pesquisador	Mas pessoalmente, você conhecia o conceito de empreendedorismo ou educação para o empreendedorismo antes da implantação do curso?			
			00:07:08	PL2–DG	Já, já, porque eu fiz, eu fiz aquele curso da UFF também, o MBA de Gestão Escolar, que fala sobre o empreendedorismo.			
			00:07:27	PL1–Pesquisador	E lá tinha disciplina empreendedorismo.			
			00:07:31	PL1–Pesquisador	Mas esse empreendedorismo era para o ensino e empreendedorismo ou ele foi ensinado como o comportamento do gestor na escola?			
			00:07:40	PL2–DG	Não, foi o comportamento do gestor na escola.			
			00:07:43	PL1–Pesquisador	É por isso que você conhece o conceito.			
SR-2	compreensão atual: conceito percebido como vago e não apropriado pela escola	B2–Q5				FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores		Subrecorte central para o indicador de compreensão/apropriação do itinerário. Requer segmentação fina em URs na codificação (um enunciado por unidade de sentido, se necessário).
			00:07:47	PL1–Pesquisador	E como esse conceito é compreendido hoje na escola?			
			00:07:51	PL2–DG	Não tem uma, não tem uma compreensão boa, não.			
			00:07:53	PL2–DG	E ainda é muito vago.			
			00:07:56	PL2–DG	Esse conceito de empreendedorismo é vago.			
			00:07:59	PL2–DG	A gente ainda não, não se apropriou desse conceito, não.			

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcaador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
SR-3	desmotivação por ausência de progressão/continuidade das turmas; sensação de sufocamento pedagógico	B2-Q5				FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores V2.3 Práticas e estratégias consistentes de engajamento de estudantes e famílias		Subrecorte para registrar associação entre falta de continuidade/progressão e perda de sentido/engajamento. Revisar multienquadramento (V2.1/V2.3) na codificação, se emergirem unidades de registro distintas.
			00:08:04	PL1-Pesquisador	E aí é desmotivador por conta de não ter essa progressão também das turmas, ficar sem sentido.			
			00:08:10	PL2-DG	Sem sentido.			
			00:08:11	PL1-Pesquisador	Tantas outras tarefas na escola para serem olhadas e acaba não conseguindo.			
			00:08:15	PL2-DG	É exatamente isso mesmo.			
			00:08:17	PL1-Pesquisador	Uma sensação de sufocar... sufocada em pedagogia.			
B2-Q6								
SR-1	reação inicial positiva: apoio dos professores e expectativa de formação/profissionalização	B2-Q6				FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores V2.5 Alinhamento entre projetos pedagógicos, valores institucionais e contexto sociocultural		Subrecorte para capturar apoio inicial e racionalidade contextual (necessidade percebida). Na codificação, observar se há valência positiva inicial seguida de reversão no SR-2.
			00:08:24	PL1-Pesquisador	E a escola naquele momento da implantação, como a cultura da escola reagiu a respeito dessa nova proposta?			
			00:08:34	PL2-DG	A gente achou bom, igual eu te falei, é legal você ter um curso que formasse...			
			00:08:39	PL1-Pesquisador	O colégio em si ou só a direção?			
			00:08:42	PL2-DG	Não, os professores, eu conversei na primeira turma, lá em 2018, a gente achou legal porque vinha uma coisa profissionalizante e a gente precisa, aqui então precisa muito.			
			00:08:53	PL1-Pesquisador	A perspectiva foi boa.			
			00:08:54	PL2-DG	A perspectiva foi boa, mas depois foi só			
SR-2	reversão: desilusão com a implementação e crítica à oferta tardia de cursos/formação	B2-Q6				FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores FA4: FORMAÇÃO DOCENTE V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada		Subrecorte para registrar a mudança de percepção (do apoio inicial à desilusão) e o vínculo com formação ofertada tardiamente. Na codificação, separar URs se houver mudança clara de tema/valência.
			00:08:58	PL2-DG	Só desilusão.			
			00:08:59	PL2-DG	E com o andar do negócio é desilusão.			

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
			00:09:02	PL2-DG	Porque eu nunca vi, eles colocam cursos para os professores depois que o negócio já está andando ou quando o negócio já terminou.			
			00:09:10	PL1-Pesquisador	É, inverteu a ordem.			
			00:09:12	PL2-DG	Eu acho que tinha que ser assim, Adriano [pesquisador]			
			00:09:13	PL1-Pesquisador	É como se o Enem fosse antes do primeiro ano e depois do primeiro, segundo e terceiro ano você estudasse para o Enem.			
SR-3	proposição: preparação prévia (1 ano), reuniões e estudo do tema; engajamento docente desigual e necessidade de mobilização	B2-Q6				FA4: FORMAÇÃO DOCENTE V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.2 Clima de confiança, diálogo, respeito, apoio mútuo e colaboração		Subrecorte para fundamentar necessidade de preparação e mobilização interna. Na codificação, observar indicadores de formação (V4.4) e de organização do coletivo (V2.2).
			00:09:20	PL1-Pesquisador	Mas aí ele já foi.			
			00:09:21	PL2-DG	Já foi, exatamente.			
			00:09:22	PL2-DG	Eu acho que antes tinha que ter um ano antes de preparação.			
			00:09:26	PL2-DG	Sabe?			
			00:09:27	PL2-DG	Preparar a gente, fazer reuniões, convocar, chamar esse professorado para estudar sobre o tema, tomar esse conhecimento.			
			00:09:38	PL2-DG	Porque a gente sabe que alguns professores, eles vão buscar, mas tem outros que não buscam, né?			
			00:09:42	PL1-Pesquisador	Sim.			
			00:09:43	PL2-DG	Tem que forçar mesmo, né?			
SR-4	seleção/alocação docente: percepção de ausência de critérios e baixa adequação	B2-Q6				FA4: FORMAÇÃO DOCENTE V4.1 Formação adequada para métodos ativos e tecnologias educacionais V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada		Subrecorte que antecipa conteúdo típico da pergunta sobre seleção/alocação docente (revisar na transição para o Bloco 3). Na codificação, pode exigir URs distintas por mudança temática (formação x seleção).
			00:09:44	PL1-Pesquisador	É, da ordem humana.			
			00:09:46	PL1-Pesquisador	É a gente, como gestor, a gente precisa de outras ferramentas.			
			00:09:50	PL2-DG	Para mostrar para que o caminho vai.			
			00:09:51	PL1-Pesquisador	É a gente precisa ter uma seleção de profissional.			
			00:09:54	PL1-Pesquisador	Você falou que foi alocado quem sobrou.			
			00:09:56	PL1-Pesquisador	Como que a gente.			
			00:09:57	PL1-Pesquisador	Então a seleção é zero.			
			00:09:58	PL2-DG	É zero.			

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
			00:09:59	PL1–Pesquisador	Praticamente negativo.			
			00:10:01	PL2–DG	É ruim, é ruim mesmo.			
B2-Q7								
SR-1	ausência de resistência e ênfase em clima de paz/convivência	B2–Q7				FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.2 Clima de confiança, diálogo, respeito, apoio mútuo e colaboração		Subrecorte para registrar percepção de baixo conflito/resistência aberta e presença de clima pacífico. Na codificação, verificar se a fala sustenta valência positiva para V2.2.
			00:10:03	PL1–Pesquisador	E em termos de resistência ou apoio, você falou que até no início os professores se sentiram motivados, mas é.			
			00:10:14	PL1–Pesquisador	Alguns professores que foram resistentes... equipe pedagógica?			
			00:10:18	PL2–DG	Não foram não.			
			00:10:19	PL2–DG	Aqui, graças a Deus, tem uma paz.			
			00:10:22	PL2–DG	Mas assim, com o passar do tempo, a gente...			
SR-2	decepção ao longo do tempo: rejeição ao integral e percepção de vazio pedagógico ('chovendo molhado')	B2–Q7				FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores V2.3 Práticas e estratégias consistentes de engajamento de estudantes e famílias		Subrecorte para registrar desmotivação/rejeição ao integral e perda de sentido pedagógico. Na codificação, separar URs por unidades de sentido (decepção, adesão, sentido pedagógico).
			00:10:24	PL1–Pesquisador	Se decepcionaram?			
			00:10:25	PL2–DG	Muito, muito.			
			00:10:27	PL2–DG	Quando fala de integral aqui, ninguém quer.			
			00:10:32	PL1–Pesquisador	Porque como perde o sentido, o aluno não compreende, não existe essa apropriação.			
			00:10:36	PL1–Pesquisador	Parece que você está no vazio pedagógico.			
			00:10:38	PL2–DG	Exatamente. Tá chovendo molhado, né?			
			00:10:40	PL1–Pesquisador	É, literalmente.			
			00:10:41	PL2–DG	Chovendo molhado.			
B3-Q8								
SR-1	processo de seleção docente inexistente (alocação sem critérios explícitos)	B3–Q8					VE.5 Ajuste interno de alocação docente por perfil (pós-implementação)	Subrecorte para ancorar afirmação de inexistência de processo de seleção. Na codificação, avaliar se este trecho gera UR-e específica (VE.5) ou se se articula a unidades posteriores sobre perfil/adequação docente.
			00:10:43	PL1–Pesquisador	A gente falou sobre a oitava pergunta como foi o processo de seleção dos professores para lecionarem na disciplina de empreendedorismo.			

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marçador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
			00:10:50	PL1-Pesquisador	Você já disse, não existiu.			
			00:10:52	PL2-DG	Não houve.			
			00:10:52	PL1-Pesquisador	Como você já explicou bastante.			
			00:10:54	PL2-DG	Não houve.			
B3-Q9								
SR-1	ausência de formação prévia da equipe e da escola para implantação	B3-Q9				V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada		Subrecorte para registrar ausência de formação prévia. Na codificação, manter literalidade da negação e verificar valência correspondente em V4.4.
			00:10:57	PL1-Pesquisador	A preparação da equipe da escola também não existiu, como você explicou.			
			00:11:02	PL1-Pesquisador	A equipe e a escola passaram por formação prévia para implantação.			
			00:11:05	PL1-Pesquisador	Também não houve nada disso.			
SR-2	modelo de 'formação' percebido como envio de materiais (slides/livros/planilhas) e sobrecarga	B3-Q9				V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	VE.6 Promessas institucionais não cumpridas na implantação (SEEDUC/arranjo sistêmico de implementação)	Subrecorte para registrar percepção de formação como 'jogar material' sem condições de apropriação. Na codificação, separar URs por unidade de sentido (materialidade x sobrecarga).
			00:11:07	PL2-DG	O que é aquilo, Adriano?			
			00:11:07	PL2-DG	Ele joga um monte de slide pra gente, um monte de livro, um monte de coisa pra gente ler.			
			00:11:12	PL2-DG	Mas a gente é sobrecarregado, né?			
			00:11:13	PL2-DG	A gente não tem um.			
			00:11:16	PL2-DG	A gente às vezes não tem como parar.			
			00:11:18	PL2-DG	Slide, joga um slide, arquivo, livro, planilhas, planilhas.			
SR-3	síntese: ausência de alinhamento/planejamento e falta de tempo para apropriação	B3-Q9				V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada		Subrecorte de fechamento com reforço da falta de tempo. Na codificação, verificar se este trecho sustenta UR própria ou se funciona como justificativa/ênfase do SR-2.
			00:11:26	PL1-Pesquisador	Sem sentido, sem sentido, sem alinhamento pedagógico, sem planejamento prévio, sem tempo para se apropriar.			
			00:11:34	PL2-DG	Sem tempo, exatamente.			
			00:11:37	PL1-Pesquisador	E então,			
B3-Q10								

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
SR-1	ausência de preparação docente inicial (reafirmação)	B3-Q10				V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada		Subrecorte para reafirmação de ausência de preparação inicial. Na codificação, pode funcionar como UR de abertura/âncora para V4.4 (valência negativa).
			00:11:40	PL1-Pesquisador	Não houve preparação dos professores já falando.			
			00:11:42	PL2-DG	Não.			
			00:11:43	PL1-Pesquisador	Então eles também não, consequentemente, não tiveram uma preparação adequada.			
SR-2	formação ofertada após implantação: percepção de distância, ausência de custeio e restrições da carreira docente	B3-Q10				V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada V4.1 Formação adequada para métodos ativos e tecnologias educacionais	VE.7 Ausência de incentivo/reconhecimento e de contrapartidas institucionais na implantação (gratificação, subsídio, melhoria de espaço e aportes)	Subrecorte para registrar formação tardia e barreiras de acesso (custeio, múltiplos vínculos, ausência de retribuição). Na codificação, segmentar URs se aparecerem justificativas distintas.
			00:11:50	PL1-Pesquisador	E durante o curso, quando já estava implantado, foi ofertado pela SEEDUC algum tipo de curso de formação?			
			00:11:57	PL2-DG	Foi, até foi, mas tudo distante, entendeu?			
			00:12:02	PL2-DG	Distante, professor e outra, professor.			
			00:12:04	PL1-Pesquisador	Por que não é custeado?			
			00:12:06	PL2-DG	Na época não.			
			00:12:07	PL1-Pesquisador	Não?			
			00:12:08	PL2-DG	E o professor, ele, até a gente às vezes paga com a manutenção e tudo, mas o professor às vezes não pode porque trabalha em outros locais.			
			00:12:17	PL1-Pesquisador	É, porque a carreira do professor, as pessoas só entendem que ele deve receber se ele estiver em sala de aula.			
			00:12:24	PL1-Pesquisador	Mas para fazer o curso, ele teria que abandonar a sala de aula.			
			00:12:27	PL1-Pesquisador	Mas você já havia me dito que não houve nenhuma retribuição financeira para ele fazer esse curso.			
			00:12:33	PL2-DG	Não.			
			00:12:33	PL1-Pesquisador	Então fica uma coisa e também na custeada as viagens, por exemplo, alimentação.			

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
SR-3	comparação com projetos anteriores (Autonomia/correção de fluxo): custeio, gratificação e dinâmica estruturada	B3-Q10				V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	VE.7 Ausência de incentivo/reconhecimento e de contrapartidas institucionais na implantação (gratificação, subsídio, melhoria de espaço e aportes)	Subrecorte comparativo: evidência padrão alternativo com suporte material e incentivo. Na codificação, avaliar se a comparação sustenta UR própria (contraste de políticas) e se exige VE emergente adicional.
			00:12:38	PL2-DG	Tu chegou a pegar o projeto Autonomia?			
			00:12:41	PL1-Pesquisador	Não cursei o Autonomia, mas eu lembro do Autonomia.			
			00:12:44	PL2-DG	Então o Autonomia já era diferente, porque eu tive Autonomia, que foi um programa que deu supercerto, tanto autonomia quanto correção de fluxo.			
			00:12:53	PL1-Pesquisador	Por que terminaram, se deu certo?			
			00:12:55	PL2-DG	A história acabou, né?			
			00:12:57	PL1-Pesquisador	Eles não mantiveram?			
			00:12:59	PL2-DG	Não.			
			00:13:01	PL1-Pesquisador	É porque foi aquilo... se funciona, não permanece.			
			00:13:03	PL2-DG	O que acontecia?			
			00:13:04	PL2-DG	Os professores tinham esses momentos, sabe?			
			00:13:06	PL2-DG	Os momentos de avaliação, os momentos de... Eles recebiam, recebiam, eles iam, tudo custeado, tudo custeado.			
			00:13:17	PL2-DG	Eles iam, passavam lá...			
			00:13:20	PL1-Pesquisador	É o projeto Autonomia, qual foi o outro?			
			00:13:21	PL2-DG	Correção de fluxo.			
			00:13:23	PL2-DG	Foi maravilhoso esses projetos.			
			00:13:25	PL2-DG	Muito bom.			
			00:13:26	PL2-DG	Realmente corrigiu, né?			
			00:13:28	PL2-DG	Deu aquela correção... né!			
			00:13:28	PL2-DG	Pode ter se exaurido, né?			
SR-4	crítica à falta de transparência e registro de incentivos/recursos no passado (gratificação e verba extra)	B3-Q10				V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	VE.2 Falha de comunicação institucional (SEEDUC/Regional) VE.7 Ausência de incentivo/reconhecimento e de contrapartidas institucionais na implantação (gratificação, subsídio, melhoria de espaço e aportes)	Subrecorte para registrar crítica institucional ('nunca são transparentes') e elementos de incentivo/recursos no passado. Na codificação, separar URs por: (i) transparência; (ii) gratificação; (iii) recursos de manutenção.
			00:13:32	PL1-Pesquisador	Então o professor, ele recebia para uma nova atividade?			
			00:13:32	PL2-DG	Recebia, recebia assim?			

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
			00:13:41	PL1–Pesquisador	E a SEEDUC foi transparente em relação porque recebia antes e agora não recebe?			
			00:13:47	PL2–DG	Nunca são transparentes.			
			00:13:49	PL2–DG	É porque isso aí foi na época do Cabral [governado à Época do programa de Correção de Fluxo].			
			00:13:51	PL1–Pesquisador	Então o professor trabalhava, ele recebia.			
			00:13:53	PL2–DG	Recebia.			
			00:13:54	PL2–DG	Tinha uma gratificação.			
			00:13:55	PL2–DG	Nessa época tinha gratificação.			
			00:13:56	PL2–DG	É o meio utilizado, a gratificação, tinha gratificação.			
			00:14:03	PL2–DG	E vinha recursos também, o programa autonomia e o correção de fluxo.			
			00:14:07	PL2–DG	Vinha uma verba extra de manutenção, sabe?			
			00:14:11	PL2–DG	Voltado para o.			
			00:14:12	PL2–DG	projeto para comprar material.			
			00:14:14	PL1–Pesquisador	Pega extra de manutenção.			
			00:14:15	PL2–DG	Vinha, vinha.			
			00:14:16	PL1–Pesquisador	Então ele visava também preparar a escola para receber esse novo trabalho.			
			00:14:20	PL2–DG	Sim, era bom, gostava.			
SR-5	atribuição de sentido à gestão/planejamento e questionamento sobre perfil/estrutura da secretaria	B3–Q10				V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	VE.16 Fragilidade institucional/política pública: falha percebida na Secretaria	Subrecorte para contextualização institucional (perfil do secretário, planejamento) e percepção de obscuridade. Na codificação, pode operar como UR-e sobre fragilidade/política pública (VE.16), se não houver variável do LC que comporte plenamente o conteúdo.
			00:14:24	PL1–Pesquisador	Quem era o secretário de educação essa época?			
			00:14:26	PL1–Pesquisador	Ele conhecia.			
			00:14:27	PL1–Pesquisador	Ele era administração?			
			00:14:29	PL2–DG	Ele era.			
			00:14:30	PL1–Pesquisador	Era administração.			
			00:14:31	PL2–DG	Ele era das.			
			00:14:31	PL1–Pesquisador	Só um planejamento, fazia parte.			
			00:14:33	PL2–DG	Fazia.			
			00:14:36	PL1–Pesquisador	Embora não seja foco a política em si,			
			00:14:39	PL1–Pesquisador	Mas entender como é a estrutura e a formação do secretário é importante para a gente elucidar essa parte, que às vezes também fica obscuro.			
			00:14:47	PL2–DG	Mas onde é?			

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
			00:14:48	PL2-DG	Essa secretária agora é professora, né?			
			00:14:52	PL2-DG	Igual a gente.			
			00:14:53	PL1-Pesquisador	Não compreende, né?			
			00:14:54	PL2-DG	Nada.			
			00:14:55	PL2-DG	Parece.			
B3-Q11								
SR-1	percepção de não preparação cultural e organizacional para inovação curricular	B3-Q11				V2.5 Alinhamento entre projetos pedagógicos, valores institucionais e contexto sociocultural V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores		Subrecorte para registrar negativa explícita sobre preparo cultural/organizacional. Na codificação, verificar se 'não' é atribuído à escola (cultura) e se exige UR separada.
			00:14:57	PL1-Pesquisador	Em sua opinião, a escola estava culturalmente... e cultural e organizacionalmente preparada para receber inovação curricular?			
			00:15:06	PL1-Pesquisador	Não.			
			00:15:09	PL1-Pesquisador	como proposta curricular.			
SR-2	avaliação da validade 'como está dada hoje': dúvidas e resistência (professores) após a experiência	B3-Q11				V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores V2.2 Clima de confiança, diálogo, respeito, apoio mútuo e colaboração		Subrecorte para registrar dúvidas e resistência como efeito da experiência de implementação. Na codificação, segmentar URs por: (i) dúvidas; (ii) resistência; (iii) causalidade ('por ter passado por tudo isso').
			00:15:12	PL1-Pesquisador	O itinerário formativo de empreendedorismo, ele é válido para você?			
			00:15:15	PL1-Pesquisador	Você acha que ele é válido essa proposta?			
			00:15:18	PL1-Pesquisador	Como ela tá dada hoje?			
			00:15:19	PL2-DG	Hoje não.			
			00:15:21	PL2-DG	Não, porque a gente tem muitas dúvidas.			
			00:15:24	PL2-DG	A gente, por ter passado por tudo isso que a gente passou, a gente tem resistência.			
			00:15:28	PL2-DG	O professor tem resistência, entendeu?			
			00:15:31	PL1-Pesquisador	No início não, mas agora ele foi adquirindo.			
			00:15:34	PL1-Pesquisador	Foi			
			00:15:34	PL2-DG	Adquirindo, porque o negócio ficou tão ruim.			

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
SR-3	síntese conceitual: 'névoa conceitual' reconhecida	B3-Q11				V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores		Subrecorte de fechamento com diagnóstico de indefinição conceitual. Na codificação, pode sustentar UR específica ligada à compreensão/apropriação do itinerário.
			00:15:38	PL1-Pesquisador	Existe uma névoa, uma névoa conceitual, né?			
			00:15:44	PL2-DG	É verdade.			
B4-Q12								
SR-1	relevância pedagógica percebida como condicional a suporte efetivo da SEEDUC e pessoas preparadas	B4-Q12				V1.3 Alinhamento intencional das práticas pedagógicas à educação empreendedora V3.5 Capacidade institucional de mobilizar recursos, articular parcerias e praticar gestão transparente e sustentável V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	VE.10 Percepção de relevância pedagógica e efeitos formativos do itinerário nos estudantes VE.16 Fragilidade institucional/política pública: falha percebida na Secretaria	Subrecorte para registrar a possibilidade de relevância pedagógica sob condição de suporte sistêmico e qualificação. Na codificação, observar se a valência é condicional (não negativa absoluta).
			00:15:56	PL1-Pesquisador	Em termos... embora você diz que não há uma compreensão legal, você teria uma percepção que poderia ter alguma relevância pedagógica nessa proposta?			
			00:16:09	PL2-DG	Poderia, Adriano [pesquisador], mas só se tivesse realmente um suporte da Seduc, né!			
			00:16:15	PL2-DG	Se viesse esse suporte, se viesse as pessoas preparadas para estar			
SR-2	diagnóstico de imprevisto institucional: necessidade de mudança de gestão curricular e lacuna formativa para as disciplinas	B4-Q12				V1.3 Alinhamento intencional das práticas pedagógicas à educação empreendedora V4.1 Formação adequada para métodos ativos e tecnologias educacionais	VE.6 Promessas institucionais não cumpridas na implantação (SEEDUC/arranjo sistêmico de implementação) VE.16 Fragilidade institucional/política pública: falha percebida na Secretaria	Subrecorte para ancorar a crítica ao modelo de implementação ('jogaram') e o argumento sobre ausência de formação específica. Na codificação, segmentar URs por unidade de sentido (gestão curricular x formação x crítica institucional).
			00:16:20	PL1-Pesquisador	Teria que mudar o modelo de gestão do próprio currículo.			
			00:16:25	PL1-Pesquisador	Porque ninguém fez faculdade para essas disciplinas.			
			00:16:34	PL2-DG	Eles simplesmente jogaram, né.			
B4-Q13								

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	MarCADador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
SR-1	pergunta sobre resultados observáveis e delimitação temporal da primeira turma (2018–2020)	B4–Q13				V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores		Subrecorte de enquadramento da pergunta e da temporalidade. Na codificação, este recorte pode funcionar como UC de abertura e contextualização (sem UR) ou gerar UR mínima, conforme seu critério.
			00:16:39	PL1–Pesquisador	Porque eu fiz até essa pergunta parecida com a tua professora sobre os resultados que se observa neles.			
			00:16:44	PL1–Pesquisador	Se eles possuem um desempenho melhor para os alunos de outras modalidades de ensino, mas você não consegue perceber por que você tem o primeiro, segundo e terceiro.			
			00:16:52	PL2–DG	A primeira turma, deixa eu te falar.			
			00:16:55	PL1–Pesquisador	Lá em 2018.			
			00:16:55	PL2–DG	Lá em 2018 foi até 2020.			
			00:16:57	PL1–Pesquisador	Isso.			
SR-2	resultado percebido: pertencimento à escola associado ao tempo de permanência no integral	B4–Q13				V2.3 Práticas e estratégias consistentes de engajamento de estudantes e famílias V2.2 Clima de confiança, diálogo, respeito, apoio mútuo e colaboração	VE.11 Resultados percebidos nos estudantes (desempenho vestibular e desenvolvimento social)	Subrecorte para registrar efeito formativo percebido (pertencimento) e a hipótese causal atribuída (mais tempo na escola). Na codificação, verificar valência positiva e separar URs se houver mais de um resultado.
			00:16:58	PL2–DG	Essa primeira turma foi muito boa, porque a gente notou nos alunos			
			00:17:04	PL2–DG	uma coisa de pertencimento na escola, porque eles passavam mais tempo aqui.			
			00:17:09	PL2–DG	Então eles tinham essa coisa de pertencer mais à escola.			
SR-3	resultado percebido: melhor preparo/desempenho na primeira turma e ausência de continuidade posterior	B4–Q13				V2.3 Práticas e estratégias consistentes de engajamento de estudantes e famílias V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	VE.11 Resultados percebidos nos estudantes (desempenho vestibular e desenvolvimento social) VE.21 VE.21 - Horizonte temporal e incerteza de continuidade do itinerário (previsão oficial de término/renovação)	Subrecorte para registrar avaliação positiva do desempenho e a ruptura de continuidade ('Depois disso a gente não'). Na codificação, separar URs: (i) desempenho/preparo; (ii) continuidade/ruptura.
			00:17:13	PL1–Pesquisador	E aí eles se desempenhava e se desenvolvia melhor do que o outro?			
			00:17:17	PL2–DG	Você sentia que eles, mais bem preparados/			
			00:17:19	PL2–DG	Muito, muito.			
			00:17:20	PL2–DG	Foi muito bom.			

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
			00:17:21	PL2-DG	Essa turma foi uma turma muito boa.			
			00:17:23	PL2-DG	Depois disso a gente não.			
B5-Q14								
SR-1	avaliação do itinerário pela equipe: 'não é ruim', mas falta preparo; sentimento de despreparo e desmotivação por ausência de continuidade	B5-Q14				V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	VE.21 VE.21 - Horizonte temporal e incerteza de continuidade do itinerário (previsão oficial de término/renovação)	Subrecorte para registrar avaliação ambivalente e a motivação da desmotivação (falta de continuidade). Na codificação, separar URs por unidade de sentido: (i) avaliação; (ii) preparo/formação; (iii) continuidade/tempo.
			00:21:08	PL1-Pesquisador	Como que você acha, então, que a equipe diretiva e professores avaliam o itinerário?			
			00:21:13	PL1-Pesquisador	Sentem uma coisa morrendo, né?			
			00:21:16	PL2-DG	É, a gente sente assim, não é ruim, mas falta preparo, né!			
			00:21:20	PL2-DG	E a gente se sente despreparado.			
			00:21:24	PL2-DG	Desmotivado.			
			00:21:27	PL1-Pesquisador	É porque não tem sentido se você vai trabalhar no primeiro ano, você não vê uma continuidade no seu trabalho.			
			00:21:33	PL2-DG	Só teve uma turma que a gente conseguiu dar continuidade.			
SR-2	ausência de apoio/visita da SEEDUC; pedidos para encerrar o integral; percepção de invisibilidade territorial	B5-Q14				V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores V3.5 Capacidade institucional de mobilizar recursos, articular parcerias e praticar gestão transparente e sustentável	VE.2 Falha de comunicação institucional (SEEDUC/Regional) VE.16 Fragilidade institucional/política pública: falha percebida na Secretaria VE.17 Oferta territorial limitada de escolas integrais e baixa comparabilidade de alternativas (distância/contexto rural)	Subrecorte para evidenciar falha de comunicação/apoiamento e dimensão territorial. Na codificação, verificar se 'Seduc não deixa terminar' opera como UR distinta ligada a incerteza de continuidade (VE.21).
			00:21:39	PL1-Pesquisador	Mas assim, a Seduc nunca veio aqui para conversar com vocês?			
			00:21:43	PL2-DG	Não, nunca veio.			
			00:21:44	PL2-DG	Eu já pedi.			
			00:21:44	PL1-Pesquisador	Você pediu.			
			00:21:45	PL2-DG	Já pedi ver várias vezes a Cláudia [representante da Regional].			
			00:21:46	PL2-DG	Cláudia, vamos acabar com essa turma de integral, Cláudia.			
			00:21:48	PL2-DG	Eu não tenho perfil aqui não, porque a Seduc não deixa terminar, não deixa terminar.			
			00:21:53	PL1-Pesquisador	Mas a Seduc já veio aqui para te apoiar.			

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
			00:21:58	PL2-DG	Acho que eles não sabem que Araras existe.			
			00:22:02	PL2-DG	Sabe não.			
			00:22:04	PL1-Pesquisador	A distância pode ser um fator?			
			00:22:07	PL1-Pesquisador	Você acha que outras escolas recebem a Seduc para ajudar?			
			00:22:10	PL2-DG	Não sei, Adriano.			
			00:22:11	PL2-DG	Não sei.			
			00:22:12	PL1-Pesquisador	Tem notícia?			
			00:22:13	PL2-DG	Também hoje eu não sei.			
			00:22:15	PL1-Pesquisador	Parece que há uma ausência.			
			00:22:18	PL2-DG	Hoje eu não sei.			
			00:22:18	PL2-DG	Acho que aqui eles só vêm se tiver algum problema muito sério, né?			
			00:22:23	PL2-DG	Aí eles vêm em cima de tu, né?			
SR-3	histórico de tentativa de fechamento/municipalização (2012) e disputa político-administrativa; vulnerabilidade de escolas pequenas	B5-Q14				V3.5 Capacidade institucional de mobilizar recursos, articular parcerias e praticar gestão transparente e sustentável	VE.16 Fragilidade institucional/política pública: falha percebida na Secretaria VE.17 Oferta territorial limitada de escolas integrais e baixa comparabilidade de alternativas (distância/contexto rural)	Subrecorte para registrar risco institucional e condicionantes territoriais. Na codificação, separar URs: (i) tentativa de fechamento; (ii) justificativa de 'escolas pequenas'; (iii) impacto sobre deslocamento dos estudantes.
			00:22:25	PL1-Pesquisador	Entendi.			
			00:22:26	PL2-DG	Mas também não tem problema, graças a Deus nem quero ter.			
			00:22:31	PL1-Pesquisador	Falta pouco.			
			00:22:32	PL2-DG	É, falta pouco.			
			00:22:33	PL2-DG	Mas nós já tivemos para fechar, né, Adriano?			
			00:22:35	PL2-DG	Isso aqui já teve para fechar.			
			00:22:36	PL1-Pesquisador	Já?			
			00:22:37	PL2-DG	O Jelcy [Diretor Regional Administrativo à época] entregou isso aqui para a prefeitura.			
			00:22:39	PL1-Pesquisador	E ela devolveu?			
			00:22:40	PL2-DG	Não, eu fui atrás.			
			00:22:42	PL2-DG	Eu fui atrás na época, foi em 2012.			
			00:22:45	PL2-DG	Na época a gente estava com uma obra... que o Jelcy...			
			00:22:46	PL1-Pesquisador	Mas não tem colégio próximo aqui.			
			00:22:49	PL1-Pesquisador	Até para cá.			
			00:22:49	PL2-DG	Mas o Jelcy não queria isso aqui de escola de jeito nenhum, por isso que eu e ele nunca batemos, nós sempre tivemos problema.			
			00:22:55	PL2-DG	Nós sempre tivemos problema, eu e ele.			
			00:22:57	PL2-DG	Porque ele veio, fechou, ele foi naquele, William Campos,			

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
			00:23:00	PL2-DG	Na época, William Campos foi secretário de educação do município por um tempo aqui.			
			00:23:04	PL2-DG	Foi numa reunião, foi quando o Hercília migrou para o CIEP de Corrêas.			
			00:23:10	PL2-DG	Lembro.			
			00:23:10	PL2-DG	Foi nessa migração que ele foi lá entregou Araras também.			
			00:23:15	PL1-Pesquisador	Um bairro totalmente afastado.			
			00:23:16	PL2-DG	Pois é, aí né.			
			00:23:17	PL1-Pesquisador	Uma comunidade bem lá para trás.			
			00:23:19	PL2-DG	E o pessoal vem lá do Vale das Videiras para cá, né.			
			00:23:22	PL2-DG	Aí eu corria atrás, aí o Risolia na época teve aqui.			
			00:23:26	PL2-DG	O secretário, ele esteve aqui, ele viu que três vezes no ano que ele esteve como secretário.			
			00:23:33	PL2-DG	Aí ele veio aqui, viu, ele falou assim, não tem como, fazendo uma obra do FNDE, com tudo aí, você entregar isso aqui para a prefeitura.			
			00:23:41	PL2-DG	Mas ele foi numa reunião quando estava tudo certo.			
			00:23:43	PL2-DG	Tanto que a diretora lá de cima, de uma escola lá em cima, falou assim, era Sueli, o nome dela.			
			00:23:51	PL2-DG	"Patrícia, eu vou descer para ele, minha escola vai descer, ele vai descer."			
			00:23:55	PL2-DG	Ai, a prefeitura vai pegar essa escola.			
SR-4	desigualdade de investimentos na rede e crítica ao critério de manutenção por número de alunos (comparação com CIEP e-tech)	B5-Q14				V3.4 Manutenção, atualização e uso sustentável de recursos físicos e tecnológicos V3.5 Capacidade institucional de mobilizar recursos, articular parcerias e praticar gestão transparente e sustentável	VE.16 Fragilidade institucional/política pública: falha percebida na Secretaria	Subrecorte para registrar percepção de injustiça distributiva e critério de financiamento/manutenção. Na codificação, observar se há UR específica sobre governança/planejamento sistêmico.
			00:23:58	PL1-Pesquisador	Eu falei, mas aí não ia manter a modalidade, ia ser fundamental.			
			00:24:02	PL1-Pesquisador	E os alunos iam para onde?			
			00:24:05	PL2-DG	Ou para Corrêas.			
			00:24:06	PL1-Pesquisador	Que é longe.			
			00:24:07	PL2-DG	Ou para Itaipava.			
			00:24:08	PL2-DG	Entendeu?			
			00:24:09	PL2-DG	Mas na época nós lutamos. Porque se tu pensar...			
			00:24:11	PL1-Pesquisador	Porque a estranho... é fora da comunidade.			
			00:24:14	PL2-DG	Mas ele queria acabar com todas as escolas pequenas.			
			00:24:18	PL2-DG	Entendeu?			

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
			00:24:19	PL2-DG	Na época			
			00:24:20	PL2-DG	Se você for pensar			
			00:24:21	PL1-Pesquisador	Se for pensar assim, a gente termina também com escolas indígenas.			
			00:24:25	PL2-DG	Mas na época que ele não queria, então ele queria só ficar com as escolas grandes, né!			
			00:24:30	PL1-Pesquisador	De porte grande.			
			00:24:31	PL2-DG	De porte grande.			
			00:24:32	PL2-DG	E aí, Araras era única.			
			00:24:34	PL2-DG	Você pode ver que de Petrópolis é menor.			
			00:24:36	PL1-Pesquisador	É menor.			
			00:24:37	PL2-DG	É menor.			
			00:24:37	PL1-Pesquisador	Mas a comunidade é diferente.			
			00:24:39	PL2-DG	É.			
			00:24:39	PL2-DG	Mas é menor, mas também não é tão.			
			00:24:41	PL2-DG	É, também eu olhei hoje.			
			00:24:42	PL2-DG	Eu estou com 249 alunos.			
			00:24:44	PL1-Pesquisador	Então, tem CIEP, que é E-Tech, que está com 300, um pouquinho.			
			00:24:49	PL1-Pesquisador	E olha que tem uma estrutura absurda de investimento.			
			00:24:52	PL2-DG	E outra coisa, Adriano, isso que eu acho errado também.			
			00:24:54	PL2-DG	Investe tanto em uma escola e não investe em nada em outro planejamento.			
			00:25:00	PL2-DG	Em outro nenhum.			
			00:25:01	PL2-DG	Eles somos todos da mesma rede.			
			00:25:03	PL2-DG	Eu sei que lá no CIEP, eu sei, trabalhando no CIEP é minha primeira escola, né.			
			00:25:06	PL2-DG	Eu sou de lá.			
			00:25:07	PL1-Pesquisador	Não, a gente não recebe mesmo.			
			00:25:09	PL2-DG	Então, mas lá precisaria, porque lá a manutenção é uma coisa de louca.			
			00:25:12	PL2-DG	Eu fui diretora lá.			
			00:25:14	PL2-DG	Eu sei, eu fui, pô, só aquela grama.			
			00:25:16	PL1-Pesquisador	Hoje em dia são 2000 reais mensais.			
SR-5	problemas de infraestrutura e manutenção (vazamentos/água) e questionamento sobre recursos (manutenção e merenda)	B5-Q14				V3.4 Manutenção, atualização e uso sustentável de recursos físicos e tecnológicos V3.5 Capacidade institucional de mobilizar recursos, articular parcerias e praticar gestão transparente e sustentável		Subrecorte para registrar materialidade do cotidiano e pressão sobre recursos. Na codificação, pode exigir URs distintas (infraestrutura x financiamento).
			00:25:18	PL2-DG	E os vazamentos, ainda tem do telhado?			
			00:25:19	PL1-Pesquisador	Toda hora..			
			00:25:20	PL2-DG	Tem um vazamento... e os vazamentos que pinga assim, estalactite, parece uma estalactite			

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
			00:25:25	PL1–Pesquisador	Não, já melhorou muita coisa, mas toda hora em cano estoura é, parece um navio pirata furado.			
			00:25:30	PL2–DG	Tudo que acontece é aquela, aquela, aquela.			
			00:25:34	PL2–DG	Coisa de água que tem ali em frente a quadra, em frente a biblioteca.			
			00:25:38	PL2–DG	Uma vez aquilo ali vazou.			
			00:25:40	PL1–Pesquisador	Foi o primeiro vazamento que eu enfrentei lá.			
			00:25:42	PL2–DG	Mas eu enfrentei muito aquele vazamento.			
			00:25:43	PL2–DG	Então eu sei o quanto que precisa, mas uma escola dessa nem aqui precisa.			
			00:25:48	PL1–Pesquisador	Todas as escolas eu acho.			
			00:25:49	PL1–Pesquisador	E a manutenção por número de alunos não tem sentido.			
			00:25:53	PL2–DG	E o dinheiro de merenda?			
			00:25:55	PL2–DG	Falar da merenda, né?			
SR-6	condições para viabilizar o itinerário: conhecimento da realidade local, sala de informática, técnico por escola; ausência de profissionais e 'improviso constante'	B5–Q14				V1.3 Alinhamento intencional das práticas pedagógicas à educação empreendedora V3.4 Manutenção, atualização e uso sustentável de recursos físicos e tecnológicos V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	VE.16 Fragilidade institucional/política pública: falha percebida na Secretaria VE.20 Contexto sócio-territorial e cultura local como barreira à inovação pedagógica e à cultura empreendedora	Subrecorte para registrar insuficiência de suporte técnico e planejamento/contexto. Na codificação, segmentar URs por: (i) realidade local; (ii) infraestrutura tecnológica; (iii) profissional/técnico; (iv) improviso.
			00:25:57	PL1–Pesquisador	Então quer dizer, como que tu chega a			
			00:26:01	PL1–Pesquisador	a fazer funcionar um curso de empreendedorismo com todas essas dificuldades prévias, sem um planejamento, sem estratégias, sem conhecimento da própria cidade de uma realidade.			
			00:26:09	PL2–DG	Pois é, uma boa... Sabe o que eu sinto falta aqui?			
			00:26:12	PL2–DG	Uma boa sala de informática, com computadores, igual teve uma época, na época do Risolia, também tinha.			
			00:26:19	PL2–DG	Tinha um técnico por escola que eu acho que tem que ter.			
			00:26:23	PL1–Pesquisador	Não tem esse profissional.			
			00:26:24	PL2–DG	Não tem mais esse profissional.			
			00:26:25	PL2–DG	E hoje a informática é importante para o empreendedorismo, fazer planilha, mexer no Excel, não teria que			
			00:26:34	PL1–Pesquisador	São as ferramentas para qualquer curso também, na verdade.			

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	MarCADOR temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
			00:26:37	PL1–Pesquisador	E toda hora a gente volta a mesma conversa.			
			00:26:40	PL1–Pesquisador	Não tem um profissional, não tem um profissional.			
			00:26:42	PL1–Pesquisador	E só um professor sozinho que sequer foi preparado para aquela aula daria conta de uma modalidade de um curso completo que seja um absurdo isso.			
			00:26:51	PL2–DG	Essa aqui é o nosso jeitinho, a gente erra muito nisso.			
			00:26:55	PL1–Pesquisador	Improviso constante.			
B5-Q15								
SR-1	avaliação pessoal: 'não vejo futuro' e 'fadado ao fracasso'	B5–Q15				V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	VE.21 VE.21 - Horizonte temporal e incerteza de continuidade do itinerário (previsão oficial de término/renovação)	Subrecorte para registrar valência negativa forte sobre futuro/permanência. Na codificação, garantir literalidade integral e separar URs se houver justificativas explícitas (além do juízo).
			00:26:58	PL1–Pesquisador	Então, avaliando, por fim, a permanência e o futuro do empreendedorismo na escola.			
			00:27:05	PL1–Pesquisador	É um futuro?			
			00:27:06	PL2–DG	Triste.			
			00:27:06	PL2–DG	Triste que não deveria, porque..			
			00:27:10	PL1–Pesquisador	Não vê futuro, porque não passa nem do problema.			
			00:27:13	PL2–DG	Não vejo, não vejo futuro.			
			00:27:15	PL2–DG	É um curso fadado ao fracasso mesmo, infelizmente.			
SR-2	distinção entre vertente administrativa (encerramento) e vertente pedagógica (incremento); dificuldade de 'propaganda' por dúvidas internas e cobranças da comunidade	B5–Q15				V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores V1.3 Alinhamento intencional das práticas pedagógicas à educação empreendedora V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	VE.2 Falha de comunicação institucional (SEEDUC/Regional) VE.21 VE.21 - Horizonte temporal e incerteza de continuidade do itinerário (previsão oficial de término/renovação)	Subrecorte para registrar a separação analítica proposta (administração x pedagogia) e o impacto das dúvidas na comunicação com a comunidade. Na codificação, segmentar URs por unidades de sentido.
			00:27:18	PL1–Pesquisador	Em termos administrativos de gestão, ele precisaria ser encerrado.			
			00:27:22	PL2–DG	Precisaria.			
			00:27:23	PL1–Pesquisador	O pedagógico, ele poderia ser incrementado.			
			00:27:25	PL2–DG	Podia.			
			00:27:26	PL1–Pesquisador	São duas vertentes.			

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
			00:27:27	PL1-Pesquisador	Se torna profissional, quer bancar o curso dentro da escola, prepara, muda a infraestrutura, traz professor, faz uma propaganda na comunidade que nunca teve, a não ser que o diretor anuncie, que ele não é para isso.			
			00:27:43	PL2-DG	E a gente também, assim, fazer essa propaganda, até a gente tem dúvidas do curso, né?			
			00:27:48	PL2-DG	Ficou muita dúvida, né?			
			00:27:49	PL2-DG	Mudou.			
			00:27:50	PL1-Pesquisador	A comunidade de pergunta a gente precisa saber responder, né?			
			00:27:52	PL2-DG	É.			
			00:27:54	PL2-DG	Muita dúvida, né?			
SR-3	encerramento da entrevista (fecho e agradecimentos)	B5-Q15						Recorte de encerramento. Na codificação, tratar como UC sem UR, se não houver conteúdo analítico pertinente ao Livro de Códigos.
			00:27:57	PL1-Pesquisador	Diretora Ana Patrícia.			
			00:28:02	PL1-Pesquisador	Chegamos ao final, mas ainda pode ter alguma consideração que você queira falar alguma coisa mais, lapidar alguma coisa.			
			00:28:10	PL1-Pesquisador	Nós já falamos tudo, né?			
			00:28:11	PL2-DG	Falamos tudo.			
			00:28:12	PL1-Pesquisador	Agradeço muito e obrigado por essa Estamos aí, Adrian.			
			00:28:17	PL2-DG	Pode tirar aqui?			
			00:28:18	PL1-Pesquisador	Pode.			